

COMUNICAÇÃO GERAL | ARTIGO COMPLETO
EIXO TEMÁTICO: 2 CONSERVAÇÃO DO MODERNO

RETROFIT DO PRÉDIO DA ANTIGA REITORIA DA UFPB RESGATE DA MEMÓRIA DE UM EDIFÍCIO MODERNO NO NORDESTE BRASILEIRO

*RETROFIT OF THE FORMER UFPB RECTORATE BUILDING: RESCUING THE MEMORY OF A MODERN
BUILDING IN NORTHEAST BRAZIL*

*RETROFIT DEL EDIFICIO DE LA ANTIGUA RECTORÍA DE LA UFPB: RESCATE DE LA RECUERDO DE UN
EDIFICIO MODERNO EN EL NORESTE DE BRASIL*

NODA, LUMY

Mestre em Arquitetura, PPGAU UFPB, barbara.lumy@academico.ufpb.br

LIMA, AMANDA V. P.

Mestre em Eng. Urbana e Ambiental, PPGECAU UFPB, amanda.vieira@academico.ufpb.br

SOUSA, MAYARA C. B.

Doutora em Arquitetura, UFCG, mayara.cynthia@professor.ufcg.edu.br

RESUMO

Incorporar os edifícios históricos às novas dinâmicas urbanas é essencial para salvaguardar e transmitir a identidade cultural de uma sociedade, pois eles são testemunhas de gerações. Alinhado aos princípios da sustentabilidade, surge a importância de intervir e reabilitar, garantindo sua segurança e durabilidade com a menor agressão aos valores do patrimônio. Este artigo apresenta o prédio da antiga Reitoria da UFPB (1963-1966), projetado originalmente por Leonardo Stuckert. Situa-se na Avenida Getúlio Vargas, em Área de Preservação Rigorosa, do Centro Histórico Inicial de João Pessoa, delimitado pelo Decreto Estadual 25.138/2004. O imóvel modernista abrigou diferentes instituições ao longo do último meio século, e foi objeto de intervenções internas para assegurar sua funcionalidade. Por outro lado, elementos de fachada, como revestimentos e esquadrias, alcançaram um precário estado de conservação, impactando na estanqueidade e na usabilidade do edifício, e motivaram a realização de um *retrofit* (2014-2016). Este contemplou a substituição das instalações, esquadrias e revestimentos, tendo como premissa o alinhamento às recomendações básicas face à sua proteção decorrente do Decreto Estadual 7.819/1978, pela Lei 9.040/2004, e a sua classificação como Conservação Parcial. Diante da relevância do edifício na difusão da arquitetura moderna em João Pessoa (1950-1970), bem como no seu impacto na paisagem urbana da área onde se insere, este trabalho tem como objetivo explorar aspectos relevantes do *retrofit* executado para a documentação da intervenção no edifício, com ênfase à sua usabilidade e à sua preservação. Para tanto, foram realizadas revisão bibliográfica, levantamento documental e fotográfico, antes, durante e após a intervenção. Dentre os documentos, destacam-se o Projeto Executivo de Reforma, *As-Built*, Especificações Técnicas, Laudos, Pareceres e Deliberações do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico do Estado da Paraíba. Como principais resultados, são analisadas as modificações internas em relação ao projeto original, observando as características

arquitetônicas, tecnologias e materiais empregados, identificando, no processo, as qualidades intrínsecas ao repertório moderno que facilitam a adequação ao uso. São mapeados desafios encontrados nos processos de desenvolvimento do projeto e da execução, com ênfase no resgate das características originais da fachada original. A relevância deste artigo parte de uma estratégia de valorização e preservação do patrimônio modernista, a partir da exposição de desafios encontrados no *retrofit*, contribuindo em futuras ações de proteção, conservação e memória da arquitetura moderna no Nordeste brasileiro.

PALAVRAS-CHAVE: patrimônio moderno. leonardo stuckert. edificação corporativa.

ABSTRACT

Incorporating historic buildings into new urban dynamics is essential for safeguarding and transmitting a society's cultural identity, as they bear witness to generations. In line with sustainability principles, the importance of intervening and rehabilitating arises, guaranteeing their safety and durability with the most minor aggression to heritage values. This article presents the building of the former UFPB Rectory (1963-1966), initially sustainability principles designed by Leonardo Stuckert. It is located on Avenida Getúlio Vargas, in a Strict Preservation Area in the Early Historic Center of João Pessoa, delimited by State Decree 25.138/2004. Modernist buildings have housed different institutions over the last half-century and have been the subject of internal interventions to ensure their functionality. On the other hand, elements of the façade, such as cladding and window frames, had reached a precarious state of conservation, impacting the water tightness and usability of the building - prompting a retrofit (2014-2016). This included replacing the installations, window frames, and cladding, based on aligning it with the basic recommendations regarding its protection under State Decree 7.819/1978, Law 9.040/2004, and its classification as Partial Conservation. Given the building's importance in the dissemination of modern architecture in João Pessoa (1950-1970), as well as its impact on the urban landscape of the area where it is located, this paper aims to explore relevant aspects of the retrofit carried out (2014-2016), to document the intervention in the building, with an emphasis on its usability and preservation. To this end, a literature review, documentary, and photographic survey were carried out before, during, and after the retrofit. Among the documents, we highlight the Executive Refurbishment Project, As-Built, Technical Specifications, Reports, Opinions, and Deliberations of the Paraíba State Historical and Artistic Heritage Institute. The main results are an analysis of the internal modifications to the original project, observing the architectural characteristics, technologies, and materials used in the retrofit, and identifying, in the process, the qualities intrinsic to the modern repertoire that facilitate suitability for use. Challenges encountered in the project development and execution processes are mapped out, with an emphasis on restoring the original features of the original façade. The relevance of this article stems from a strategy of valorization and preservation of modernist heritage, based on the exposure of challenges encountered in retrofitting, contributing to future actions of protection, conservation, and memory of modern architecture in the Brazilian Northeast.

KEYWORDS: modern heritage. leonardo stuckert. corporate building.

RESUMEN

Incorporar los edificios históricos a las nuevas dinámicas urbanas es esencial para salvaguardar y transmitir la identidad cultural de una sociedad, ya que son testigos de generaciones. Alineado con los principios de sostenibilidad, surge la importancia de intervenir y rehabilitar, garantizando su seguridad y durabilidad con el menor impacto en los valores del patrimonio. Este artículo presenta el edificio de la antigua Rectoría de la UFPB (1963-1966), diseñado originalmente por Leonardo Stuckert. Está ubicado en la Avenida Getúlio Vargas, en un Área de Preservación Rigurosa, en el Centro Histórico Inicial de João Pessoa, delimitado por el Decreto Estatal 25.138/2004. El inmueble modernista

ha albergado diferentes instituciones a lo largo del último medio siglo, y fue objeto de intervenciones internas para asegurar su funcionalidad. Por otro lado, elementos de fachada, como revestimientos y carpinterías, alcanzaron un precario estado de conservación, impactando en la estanqueidad y la usabilidad del edificio, motivando un retrofit (2014-2016). Este contempló la sustitución de las instalaciones, carpinterías y revestimientos, teniendo como premisa el alineamiento con las recomendaciones básicas derivadas de su protección según el Decreto Estatal 7.819/1978, la Ley 9.040/2004 y su clasificación como Conservación Parcial. Ante la relevancia del edificio en la difusión de la arquitectura moderna en João Pessoa (1950-1970), así como en su impacto en el paisaje urbano del área donde se encuentra, este trabajo tiene como objetivo explorar aspectos relevantes del retrofit realizado (2014-2016), para la documentación de la intervención en el edificio, con énfasis en su usabilidad y su preservación. Para ello, se realizaron revisión bibliográfica, levantamiento documental y fotográfico, antes, durante y después del retrofit. Entre los documentos, destacan el Proyecto Ejecutivo de Reforma, As-Built, Especificaciones Técnicas, Informes, Dictámenes y Decisiones del Instituto del Patrimonio Histórico y Artístico del Estado de Paraíba. Como principales resultados, se analizan las modificaciones internas en relación con el proyecto original, observando las características arquitectónicas, tecnologías y materiales utilizados en el retrofit, identificando, en el proceso, las cualidades intrínsecas al repertorio moderno que facilitan la adaptación al uso. Se exponen los retos encontrados en los procesos de desarrollo y ejecución del proyecto, haciendo hincapié en la restauración de las características originales de la fachada original. La relevancia de este artículo parte de una estrategia de valorización y preservación del patrimonio modernista, a partir de la exposición de desafíos encontrados en el retrofit, contribuyendo en futuras acciones de protección, conservación y memoria de la arquitectura moderna en el Noreste brasileño.

PALABRAS CLAVES: patrimonio moderno. leonardo stuckert. edificación corporativa.

1 INTRODUÇÃO

Os monumentos históricos são registros herdados do passado e memórias de uma sociedade, representando um testemunho vivo das tradições de um povo. Esses monumentos, enquanto patrimônio comum, impõe uma responsabilidade coletiva quanto à sua preservação para as gerações futuras. Sua integração com as novas dinâmicas urbanas, especialmente em relação aos edifícios históricos, é essencial para preservar e comunicar a identidade cultural de uma sociedade.

Nesse contexto, destaca-se o Conselho Internacional dos Monumentos e Sítios (ICOMOS), uma organização associada à UNESCO, dedicada à promoção de teorias, metodologias e tecnologias voltadas para a valorização, proteção e conservação de monumentos, conjuntos e sítios (ICOMOS, 2024). Atualmente, o ICOMOS possui em seu repositório 54 normas internacionais de patrimônio, que atuam como instrumentos norteadores para a tomada de decisões. Entre essas, destaca-se a Carta de Veneza, de 1964, que estabeleceu princípios fundamentais para a conservação e o restauro de monumentos e sítios históricos (ICOMOS, 1964), e a Carta de Washington, de 1987, que ampliou essas diretrizes para incluir paisagens culturais e áreas urbanas históricas (ICOMOS, 1987).

As cartas patrimoniais são documentos indicativos que oferecem uma base teórica para a preservação dos bens culturais, fornecendo diretrizes e recomendações para orientar práticas de conservação e restauro. Devido à autonomia legislativa de cada país, essas cartas não têm caráter normativo, mas são cruciais para estabelecer padrões internacionais e promover a cooperação e a troca de conhecimentos entre nações. Elas enfatizam a importância de abordagens adaptáveis às especificidades culturais e legais de cada região, garantindo que as práticas de preservação respeitem tanto os valores locais quanto os princípios universais de conservação (FARAH, MERLIN, 2019).

Nesse contexto de preservação e atualização de edificações históricas, surge o processo de *retrofit*. O conceito envolve os processos de restauração e compatibilização de melhorias. Derivado do latim, o termo "retro" alude ao movimento para trás, enquanto "fit", do inglês, significa ajuste ou adaptação. Nas áreas de arquitetura, engenharia e construção, o termo está associado à atualização de edificações, com intervenções que visam à adequação e incorporação tecnológica, bem como ao uso de materiais modernos, promovendo a melhoria do desempenho. Dessa forma, busca-se reabilitar e adaptar as edificações às necessidades atuais, frequentemente adequando-as a novas utilizações (BARRIENTOS, 2004).

O *retrofit* pode ser uma reforma abrangente, incluindo elementos de vedação, instalações prediais, estruturas, automação, entre outros aspectos. Embora seja difícil categorizar o grau de intervenção, o *retrofit* costuma ser dividido em três grupos principais, além do *retrofit* excepcional (BARRIENTOS, 2004):

1. *Retrofit* rápido: Inclui serviços relacionados ao revestimento interno e recuperação de instalações.
2. *Retrofit* médio: Abrange a recuperação e mudanças no sistema de instalações e revestimento interno, bem como intervenções na fachada.
3. *Retrofit* profundo: Além das recuperações e mudanças nas instalações, revestimentos internos e fachadas, envolve alterações de layout até a cobertura.

À luz da conservação de patrimônios históricos e do processo de *retrofit*, este artigo apresenta o edifício moderno da antiga Reitoria da Universidade Federal da Paraíba (Figura 1), construído entre 1962 e 1968. O edifício foi projetado pelo arquiteto e professor baiano Leonardo Stuckert Filho, formado na Escola Nacional de Belas Artes do Rio de Janeiro (TINEM; TAVARES; TAVARES, 2005).

Diante da relevância do edifício e de seu impacto na paisagem urbana de João Pessoa, como um patrimônio edificado moderno que foi submetido a intervenções espaciais e construtivas e incorporou novos usos, este trabalho tem como objetivo explorar e documentar os aspectos relevantes do *retrofit* profundo executado entre 2014 e 2016, com ênfase em sua usabilidade e preservação.

Diversos procedimentos metodológicos foram adotados para este estudo. A revisão bibliográfica abordou temas como arquitetura moderna e *retrofit*. A análise do projeto arquitetônico incluiu a avaliação das peças gráficas da edificação antes e após a intervenção, bem como a revisão de documentos escritos. A análise de Projetos legais e arquitetônicos, aliados a registros fotográficos complementam essa análise visual, permitindo um melhor entendimento das intervenções realizadas na edificação. Além disso, foram examinadas Escritura, o Edital Público Licitatório da obra de Reforma e Modernização, as Especificações Técnicas, Relatórios de Fiscalização do *retrofit* e Pareceres e as Deliberações do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico da Paraíba, garantindo uma ampla compreensão das intervenções realizadas e sua conformidade com as normas de preservação patrimonial.

Figura 1: Fachada leste do volume vertical da edificação na década de 1960.

Fonte: Pereira (2008).

No desenvolvimento do artigo são apresentados, como resultados: o contexto histórico de sua implantação e as características do projeto original; informações sobre o edifício após o ano de 2010, como a subdivisão em dois imóveis; as diretrizes normativas que nortearam o projeto do *retrofit*, e a análise das modificações internas e externas da edificação, com ênfase nas características arquitetônicas, recomposição da fachada original, nos materiais empregados e a compatibilização das instalações prediais com o sistema estrutural e volumetria do edifício.

2 O PRÉDIO DA REITORIA DA UFPB: DA ORIGEM AO RETROFIT

O moderno em João Pessoa

O estudo do patrimônio moderno no Brasil revela um movimento que se estendeu por grande parte do território nacional, não se restringindo aos grandes centros urbanos como Rio de Janeiro, São Paulo ou Belo Horizonte. Na capital João Pessoa, a segunda metade do século XX foi marcada por mudanças significativas, impulsionadas pelo desenvolvimento industrial e pelo pensamento moderno vigente. O processo de verticalização, visto como um símbolo de progresso, foi comum nos grandes centros urbanos brasileiros. Esse fenômeno ocorreu não por necessidade de adensamento, mas como uma estratégia para construir a cidade moderna (CHAVES; TINEM, 2011).

Segundo Pereira (2008), embora os grandes centros do país tenham iniciado sua verticalização a partir dos anos 1920, João Pessoa no início dos anos 1950 ainda não apresentava esse fenômeno, foi a partir da aprovação do novo Código Municipal de João Pessoa (1955) que surgiram medidas em torno da verticalização.

Chaves e Tinem (2011) afirmam que, apesar da valorização dos bairros litorâneos, a verticalização em João Pessoa inicia num período em que a área mais valorizada da cidade ainda é o centro. Contudo, a verticalização na cidade não pode ser considerada um fenômeno contínuo, pois ela não amadurece de forma natural a partir de experimentações no meio urbano.

Em João Pessoa, a verticalização está vinculada a ideia de progresso e desenvolvimento econômico, que tinha como símbolo os prédios altos (arranha-céu), para um novo modo de morar, com novas formas arquitetônicas e tecnologias construtivas, negando as características arquitetônicas coloniais (CHAVES; TINEM, 2011).

Prédio da Reitoria da UFPB: o projeto original

Durante a década de 60, o arquiteto baiano Leonardo Stuckert Filho, recém-formado pela Faculdade Nacional de Arquitetura, chegou à cidade de João Pessoa. Sua atuação na capital paraibana foi mais expressiva em edificações vinculadas à Universidade Federal da Paraíba - UFPB. Participando do Serviço de Engenharia, projetou a Reitoria (Figura 01) e os edifícios da Escola de Engenharia (PEREIRA, 2008). Os conceitos dos edifícios projetados por Stuckert, nesse período, dialogam com elementos da linguagem moderna, especialmente os orientados pelo arquiteto franco-suíço Le Corbusier, evidenciados pelas janelas em fita, o térreo livre com uso de pilotis, os elementos de proteção solar brise-soleil, a

estrutura independente, a planta livre e a plasticidade formal dos volumes (TINEM; TAVARES; TAVARES, 2005).

Além dos cinco elementos característicos da arquitetura moderna, o edifício incorpora aspectos comuns à tipologia de escritórios e instituições. Plasticamente, o edifício é dividido em dois volumes retangulares distintos. O primeiro volume, horizontal, marca a base do térreo e define os recuos, sendo claramente visível na perspectiva do pedestre. O segundo volume, destinado aos escritórios, é configurado como uma torre vertical, tornando-se um ponto focal e um marco referencial na paisagem urbana.

O bloco horizontal, no projeto inicial, compreendia a portaria, administração, acesso à circulação vertical, auditório, foyer, almoxarifado, garagem, camarim, banheiros e salas menores. Os demais pavimentos, constituindo o bloco vertical, possuíam estrutura independente e modulada em concreto armado, permitindo diversas possibilidades de arranjos internos. A concepção do vão livre conferiu ao edifício uma versatilidade funcional, possibilitando múltiplos usos ao longo das últimas décadas.

O volume horizontal, bloco inferior, possui dois pavimentos. A sua fachada norte é composta por janelas e brises. A fachada oeste possui um recuo no térreo e, simultaneamente, um prolongamento do envelope externo do primeiro pavimento, criando uma cortina de alvenaria que sombreia parcialmente o térreo e o acesso do primeiro pavimento, evidenciando os aspectos bioclimáticos. Os diferentes recuos no lote, acrescidos das variações de altura entre os blocos, a diferença de nível no terreno e o formato trapezoidal do auditório, criam um jogo de volumes. Nos níveis inferiores, foram alocadas a garagem e o almoxarifado.

O edifício foi concebido incorporando aspectos bioclimáticos adequados ao clima quente e úmido. No volume vertical, a fachada leste, orientada na direção predominante dos ventos, foi envidraçada, permitindo tanto a circulação de ar quanto a entrada da luz matinal. Em contrapartida, a fachada oeste, que ofereceria a vista do Parque Solon de Lucena, abrigou os setores de serviço e circulação, protegendo os ambientes de maior permanência da intensa incidência solar da tarde (PEREIRA, 2002). Além disso, a fachada oeste é composta por alvenaria e janelas altas, proporcionando um maior isolamento térmico e, simultaneamente, permitindo a ventilação cruzada do edifício. As fachadas norte e sul, que constituem as menores faces do prisma, são predominantemente fechadas, apresentando apenas um rasgo vertical central de janelas.

A adoção deste partido demonstra a prioridade dada ao conforto e à funcionalidade do ambiente interno, em detrimento da vista da lagoa e do parque. Externamente, o jogo de volumes e a composição do envelope edílico seguem a linguagem modernista. Embora a fachada leste seja composta, em grande medida, por panos de vidro, o uso de divisórias internas não compromete sua aparência externa, mantendo-se, assim, a funcionalidade e a liberdade de arranjos internos, sem necessidade de alterações na fachada.

As transformações no imóvel

Em sua existência - e permanência - no último meio século, o imóvel modernista abrigou diferentes instituições e foi objeto de intervenções internas para adequar-se ao uso. Ainda que sua função institucional original, e as características intrínsecas da arquitetura moderna tenham favorecido sucessivas alterações internas, e o vão livre da área de escritórios tenha facilitado o uso como escritórios,

algumas adequações nos elementos de fachada (notadamente na fachada Leste do volume vertical) foram implementadas ao longo dos anos.

Em termos de volumetria, as principais características foram preservadas, com a manutenção das suas quatro fachadas em conformidade com o projeto original, à exceção da varanda localizada no último pavimento, que foi fechada com alvenaria para incremento de área útil interna.

No ano de 2010, sob a propriedade do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), o conjunto da edificação foi subdividido em dois imóveis, constituindo o Condomínio Comercial do INSS, com duas unidades distintas (JOÃO PESSOA(PB), 2010). A unidade horizontal passou a ser uma unidade comercial, compreendendo o pavimento térreo e o primeiro andar (antiga Galeria), com um novo acesso independente pela Avenida Princesa Isabel.

A segunda unidade, o volume vertical, manteve o acesso pela rampa voltada para a Avenida Getúlio Vargas, sendo constituída por parte do pavimento térreo, parte do primeiro pavimento, a torre de 11 andares e a garagem voltada para o Parque Sólon de Lucena (Figura 2). Neste trabalho, as análises das intervenções internas restringem-se ao volume vertical.

Figura 2: À esquerda, implantação da edificação e à direita, planta baixa do pavimento térreo com a subdivisão em dois imóveis implementada na edificação.

Fonte: DATAPREV (2014). Adaptado pelas autoras.

Ocupando o imóvel desde 2010, a empresa proprietária da torre, no ano de 2012 procedeu a contratação de elaboração de projeto de reforma, em função do “precário estado de conservação no edifício, que contava com cerca de 40 anos”, e apontou a necessidade de promover uma reforma global na edificação, “com o intuito de prover o imóvel de instalações seguras, acessíveis (...), modernas de menor custo operacional e de manutenção, adequadas ao desempenho das atividades da Empresa” (DATAPREV, 2012).

O projeto contemplou as fachadas, áreas externas e internas do volume vertical, incluindo na reforma os segmentos da arquitetura, engenharia civil, elétrica, eletrônica, mecânica e telecomunicações. Além disso, havia a indicação de melhorar o conforto ambiental da edificação, aumentando a sua eficiência

energética (DATAPREV, 2012). No que concerne à elaboração do projeto, assim como a execução da reforma global, era expresso a necessidade de serem considerados:

O atendimento às restrições definidas pelo nível de tombamento da área na qual o edifício está inserido, sendo necessário proceder à recomposição da fachada original do projeto, inclusive respeitando-se tipologia da esquadria e proporção de aberturas transparentes (DATAPREV, 2012).

As diretrizes para a intervenção

Embora não possua instrumento de tombamento específico, por estar situado no perímetro do Centro Histórico Inicial de João Pessoa, sendo este delimitado pelo Decreto Estadual 25.138/2004 é considerada uma Área de Preservação Rigorosa, o imóvel está protegido pelo Decreto Estadual 7.819/1978 e pela Lei 9.040/2004. Assim, toda e qualquer intervenção na edificação deve seguir as recomendações básicas de acordo com sua classificação como Conservação Parcial – CP, cujas diretrizes normativas são:

- I – Preservação das cobertas originais e adequação daquelas alteradas às tipologias tradicionais;
- II – Preservação e, em caso de intervenção, a recuperação da composição tipológica original dos vãos, portas e janelas das fachadas dos imóveis;
- III – Preservação e restauração das características estilísticas e ornamentais das fachadas dos imóveis;
- IV – Eliminação de revestimentos em materiais conflitantes, a exemplo de cerâmicas e materiais vidrados, das fachadas dos imóveis, exceção feita aos materiais da tipologia original do imóvel a exemplo de cantaria e azulejaria antiga;
- V – Eliminação de qualquer elemento ou equipamento visível de instalação pública e predial das fachadas dos imóveis;
- VI – Eliminação de pinturas com qualquer acabamento brilhante sobre as alvenarias das fachadas dos imóveis;
- VII – Preservação da imagem tradicional do imóvel, removendo-se elementos que ocultem suas fachadas, como falsas fachadas, balanços, toldos fixos ou marquises e adequando-se ao que estabelece o Código de Posturas do Município de João Pessoa;
- VIII – Remoção de instalações ou volumes, provisórios ou permanentes sobre as coberturas dos imóveis que sejam visíveis das ruas próximas;
- IX – Preservação de, no mínimo, trinta por cento do total do lote como área não construída, até que o Município estabeleça os próprios índices, e
- X – Reparação ou adaptação da distribuição espacial interna e da coberta estritamente necessária à melhoria das condições de estabilidade, salubridade, habitabilidade, ventilação e insolação dos mesmos.

Dadas as diretrizes do nível de conservação da edificação, o Projeto Básico de Reforma, foi elaborado obteve, junto ao Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico do Estado da Paraíba - IPHAEP, a aprovação das intervenções pelo Conselho de

Proteção dos Bens Culturais - CONPEC (CONPEC-IPHAEP, 2013). A aprovação do projeto executivo e tratativas específicas sobre elementos que interferiram nas fachadas, ao longo da execução do retrofit entre os anos de 2014 e 2016, foram objeto de deliberações posteriores pelo IPHAEP (Quadro 1).

Quadro 1: Cronograma das principais decisões do IPHAEP sobre as intervenções na edificação.

REFERÊNCIA	DOCUMENTO	OBJETO
COMPEC-IPHAEP (2013)	Deliberação CONPEC/IPHAEP 10/2013	Aprovação do projeto de reforma global.
IPHAEP (2015a)	Parecer CAE 21.07.15	Aprovação de protótipo da esquadria em alumínio com acabamento anodizado fosco e o vidro laminado 4mm <i>light blue 42 on clear</i> . Aprovação de amostra de <i>Aluminium Composite Material - ACM</i> na cor branca, acabamento fosco, em substituição às placas cimentícias.
IPHAEP (2015b)	Parecer CAE 09.10.15	Aprovação do mármore branco e instalação de equipamentos de ar-condicionado na cobertura.
IPHAEP (2015c)	Parecer CAE 04.11.15	Aprovação da sinalização da fachada.
IPHAEP (2016)	Parecer CAE 11.01.16	Aprovação da implantação do tanque de combustível externo e portas deslizantes no acesso principal.
IPHAEP (2017)	Parecer CAE 34.02.17	Aprovação de instalação de placas solares e <i>boilers</i> para sistema de aquecimento de água.

Fonte: IPHAEP-CONPEC (2013), IPHAEP (2015a, 2015b, 2015c, 2016, 2017).

O retrofit

No período que antecedeu a reabilitação, a maioria dos pavimentos apresentava o mesmo arranjo espacial. Internamente, a planta original foi dividida em dois setores (Figura 03), distinguindo a parte laboral das áreas de serviço e circulação. Na porção leste da edificação, encontra-se o vão livre de escritórios, projetado dentro dos preceitos modernistas, a fim de facilitar as adaptações de uso na edificação. Na porção oeste do edifício estão localizadas as circulações verticais – composta pela caixa de escada e dois elevadores – e os setores de serviço – os banheiros, a copa e os quadros de energia, hall contínuo e de serviço, podendo em alguns pavimentos conter salas para cópia heliográfica.

O arranjo espacial de projetos de arquitetura moderna que utilizam o vão livre, proporcionam a flexibilidade de uso da edificação, pode-se destacar que a modulação das estruturas como os pilares e a fachada livre, com suas janelas em fita percorrendo toda a sua fachada, potencializam a facilidade de adaptação da planta a diversos usos. Portanto, é importante identificar os elementos estruturais da edificação logo no início de sua reabilitação. Na edificação estudada, a área do vão livre é composta por cinco pilares de concreto armado construídos de forma modular na planta, sua fachada Leste contempla 14 módulos de esquadrias que percorrem toda a extensão voltada para a rua.

Figura 3: À esquerda, corte esquemático da torre vertical; ao centro, planta baixa do pavimento tipo do projeto original (1963), e à direita, pavimento tipo do retrofit executado (2014).

Fonte: Pereira (2002) e DATAPREV 2012 (adaptados pelas autoras).

No processo de *retrofit*, a setorização original do pavimento tipo (do segundo ao 10 andar) foi mantida, com o vão livre próximo à fachada leste sendo designado para os escritórios (Figura 03), e houve ganho de área em razão da diminuição da área de circulação horizontal. A partir da modulação dos pilares e esquadrias existentes, foi possível criar sistemas de iluminação, elétrico e de condicionamento de ar também modulados. Essa organização espacial permite a variação dos arranjos dos pavimentos conforme as necessidades da empresa proprietária do edifício.

A localização dos elementos de circulação vertical originais – escadas e elevadores – foi mantida. Na porção próxima à fachada Oeste, manteve-se o setor de circulação e serviços, com banheiros e copas reformulados para atender às normas atuais. Portanto, a setorização da planta no *retrofit* assemelha-se muito à original, incluindo adaptações para comportar novas instalações prediais e tecnológicas. Ficou evidente que as qualidades intrínsecas ao repertório moderno favoreceram a adequação ao uso atual.

No que concerne ao *retrofit*, às diretrizes normativas face ao seu nível de conservação, são citadas como principais intervenções em atendimento às prerrogativas e decisões oriundas das deliberações do IPHAEP:

1. A restituição da fachada do projeto original, com a reconstituição da varanda do pavimento 11;
2. Substituição das esquadrias de fachadas;
3. Substituição do revestimento cerâmico externo;
4. Substituição do mármore branco externo;
5. Manutenção da pavimentação das calçadas, da rampa e do piso em mármore branco do pavimento térreo;
6. Instalação de equipamentos de sistemas prediais em cobertura.

Em relação à constituição da fachada, eram perceptíveis duas intervenções realizadas anteriormente e que descaracterizaram o projeto original: o fechamento da varanda do último pavimento (décimo primeiro andar), com aplicação de revestimento cerâmico na cor vermelha e a inserção de aberturas circulares; o fechamento de módulos das esquadrias com material opaco (placa cimentícia) e adesivação opaca na cor preta, resultando em padrões variados entre transparência e opacidade entre os pavimentos (Figura 4, à esquerda). Além de terem sido implantadas como solução para diminuição da superfície transparente das esquadrias, as placas cimentícias também eram utilizadas como suporte para equipamentos de ar-condicionado do tipo janela.

Figura 4: À esquerda, fachada leste do volume vertical (2013), situação anterior ao *retrofit*. À direita, com a restituição da varanda original após o *retrofit* (2024).

Fonte: Acervo das autoras

Dessa forma, como o *retrofit* teve como premissa a recuperação da composição tipológica original dos vãos, portas e janelas, foram observadas as seguintes intervenções na fachada Leste da torre vertical:

1 - No último pavimento da torre vertical, foi executada a remoção da alvenaria e a recomposição da varanda contínua, com peitoril em alvenaria com revestimento cerâmico na cor marrom, e esquadrias recuadas na altura dos pilares internos (Figura 4, à direita);

2 - Na fachada leste, foi realizada a recomposição do pano de vidro, com a adoção de novos caixilhos de alumínio, retomando a tipologia original do projeto. Foram utilizados três segmentos que constituem um módulo de esquadria (Figuras 5 e 6) inteiramente transparentes, intercalados por fechamentos opacos em ACM, na altura das lajes entre os pavimentos. A uniformidade da fachada foi valorizada com a padronização dos elementos de proteção internos, persianas em tela tipo rolo, na mesma tonalidade.

Figura 5: Detalhe do módulo da esquadria da Fachada Leste, com a reconstituição do projeto original

Fonte: DATAPREV (2014). Adaptado pelas autoras.

Figura 6: Processo de instalação dos módulos da esquadria durante a execução do retrofit (2015).

Fonte: Acervo das autoras

O pano de vidro, constituído pela repetição do módulo com cerca de 1,50 m de largura e 3,20 m de altura, no projeto original possuía três folhas em vidro incolor, sendo a intermediária com abertura basculante. Esta constituição foi resgatada mediante a substituição total das esquadrias, com a manutenção do padrão modular em alumínio anodizado e vidro laminado incolor (Figuras 5 e 6), tendo sido o protótipo e os materiais de fechamento, analisados e aprovados pelo IPHAEP (IPHAEP, 2015a), uma vez que a utilização de vidro translúcido (e não refletente) e o material branco e opaco eram prerrogativas para a substituição dos materiais a ser empregados.

Ainda na torre vertical, as fachadas oeste, norte e sul tiveram todo o revestimento cerâmico substituído por outros, de cor e dimensões similares às do projeto original, branco (*off white*) e marrom terracota – além da substituição das esquadrias existentes nas respectivas fachadas. Antes do *retrofit*, as faces revestidas com cerâmica apresentavam elevado grau de danos, com trincas, fissuras, falta de aderência entre o reboco e estrutura (Figura 7, acima).

Para a substituição do revestimento cerâmico, a partir de amostras do revestimento original, foram desenvolvidas por um fabricante especializado em revestimento cerâmico para aplicação em fachadas, as peças com formato e cores similares à tonalidade original, com acabamento fosco, nas dimensões 5 cm x 23 cm, em placas com peças unidas por “*drop system*”, assentamento tipo amarração, junta de rejuntamento de 5mm (Figura 7, abaixo).

Essa substituição, deliberada pelo CONPEC/IPHAEP foi condicionada à apresentação e aprovação de amostras, apresentação de nova paginação, mantendo o assentamento tipo amarração, porém sendo possível a inclusão de juntas de dilatação exigidas por norma, não se fazendo necessária a situação original. Além disso, foi necessária a apresentação de atestado emitido pelo fabricante assegurando o fornecimento de material para revestimento externo do prédio, garantindo o provimento de todo o lote necessário, incluindo reserva para futuras manutenções, sem qualquer variação e de acordo com as amostras expostas (CONPEC/IPHAEP, 2013).

Os revestimentos originais em mármore branco, aplicados nas fachadas do volume horizontal e em parte da torre na fachada oeste, foram integralmente substituídos devido ao elevado grau de desgaste e porosidade dos materiais originais, que estavam sobre alvenarias com infiltrações (Figura 8). Além disso, foi necessária a reposição desses revestimentos para o fechamento de aberturas na alvenaria da fachada norte, feitas ao longo dos anos para a instalação de aparelhos de ar-condicionado tipo janela.

Ainda que a reforma global tenha sido executada pelo proprietário da torre vertical, por se tratar de um conjunto arquitetônico único, foi estabelecido pelo IPHAEP que a substituição deveria ser realizada em ambos os volumes, a fim de garantir a uniformidade nas características do material em todas as fachadas. A análise e aprovação prévia das amostras a serem empregadas também foi condição estabelecida pelo órgão para a execução da substituição, mantendo-se as dimensões e paginação originais. O mármore branco, com elevada quantidade de veios na tonalidade cinza, foi aprovado para substituição do mármore original, de tonalidade acinzentada (IPHAEP, 2015b).

Figura 7: Registros do revestimento cerâmico anterior ao retrofit (acima). Abaixo à esquerda, amostras aplicadas em alvenaria para apreciação do IPHAEP. Abaixo à direita, fachada sul após retrofit, com cerâmica aplicada, sendo visíveis as novas juntas de dilatação.

Fonte: Acima e abaixo à direita: acervo das autoras. Abaixo à esquerda: CONPEC/IPHAEP, 2013

Figura 8: À esquerda, revestimento em mármore original (2013). À direita, revestimento em mármore após retrofit (2016).

Fonte: Acervo das autoras

As instalações de equipamentos de sistemas prediais

Foram permitidas a instalação de equipamentos dos sistemas prediais nas fachadas ou no recuo destas, mediante atendimento de recomendações do IPHAEP, principalmente no que tange ao critério de minimizar o impacto destes na edificação (IPHAEP, 2015c; IPHAEP, 2016; e IPHAEP, 2017), observadas nas Figuras 9 e 10, a citar:

- Instalação de condicionadores externos do sistema de refrigeração do tipo VRV, na cobertura da torre vertical, tendo sido estes instaladas de maneira recuada em relação ao limite do edifício e posicionados próximos à caixa d'água;
- elemento externo para abrigo de tanque de combustível de gerador, instalado no recuo da Fachada Norte, voltado à rua José Régis Velho;
- equipamentos de aquecimento de água sobre cobertura do volume horizontal, próximo à rua José Régis Velho;
- Guarda corpo na cobertura, em vidro incolor e instalados de maneira recuada em relação ao limite do edifício.

3 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este artigo apresentou o processo de *retrofit* da antiga Reitoria da Universidade Federal da Paraíba, um edifício construído com base nos preceitos modernistas. Localizado no centro de João Pessoa, o edifício de seis décadas passou por um processo de *retrofit* com conservação parcial, destacando a importância de adequar os elementos das fachadas ao projeto original. Incorporando tecnologias modernas, a edificação foi adaptada para novos usos, mantendo vivos os registros históricos da arquitetura moderna pessoense e permitindo sua usabilidade e preservação (Figura 11).

A planta livre e as fachadas com janelas em fita, características marcantes do modernismo, permitiram maior adaptação e flexibilidade para novos usos, sem que as esquadrias limitassem a funcionalidade dos espaços. As esquadrias foram substituídas, mantendo-se as características originais, e o mesmo ocorreu com os revestimentos. Em ambos os casos, os protótipos foram analisados e aprovados pelo IPHAEP. Além disso, foram necessárias adequações das instalações prediais e o atendimento às normas edilícias, incluindo aspectos de segurança e acessibilidade, além da resolução de patologias estruturais.

Este estudo focou na análise do volume vertical do edifício, ressaltando as intervenções necessárias para sua adaptação. Além disso, percorreu alguns desafios e soluções encontrados na implementação do *retrofit*, demonstrando que o diálogo contínuo entre os projetistas e os executores com o órgão de preservação, pode aliar a funcionalidade e executabilidade à conservação do patrimônio.

Como estudos futuros, recomenda-se a análise de mais aspectos dos ambientes internos e do volume horizontal, visando compreender de maneira integral as transformações e adaptações necessárias para a plena funcionalidade do edifício. Dessa forma, busca-se garantir a preservação do patrimônio

arquitetônico, ao mesmo tempo que se atende às demandas contemporâneas de uso.

Figura 9: Fachadas Leste (à esquerda) e Oeste (à direita) do projeto de reforma de 2014.

Fonte: DATAPREV (2014)

Figura 10: Fachadas Sul (à esquerda) e Norte (à direita) do projeto de reforma de 2014.

Fonte: DATAPREV (2014)

Figura 11: Vista Sudeste (à esquerda) e vista Noroeste (à direita), após o *retrofit*.

Fonte: Acervo das autoras.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

BARRIENTOS, Maria Izabel G. G. Retrofit de edificações: estudo de reabilitação e adaptação das edificações antigas às necessidades atuais. 2004. 235 f. Dissertação (Mestrado em Arquitetura) - Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2004.

CHAVES, Carolina Marques; TINEM, Nelci. Contribuição da Documentação em Arquitetura para o Registro e Estudo da Arquitetura Moderna de João Pessoa entre 1958-1975. Fórum Patrimônio: Ambiente Construído e Patrimônio Sustentável (UFMG. Online), v. 4, p. 1, 2011.

CONSELHO DE PROTEÇÃO DOS BENS HISTÓRICOS CULTURAIS - CONPEC/IPHAEP. Processo IPHAEP nº. 0151/2013 / DELIBERAÇÃO /CONPEC-IPHAEP/Nº 10-2013/Sessão 1.125: IPHAEP, 09 out. 2013.

Empresa de Tecnologia e Informações da Previdência – DATAPREV. Edital de Pregão eletrônico Nº 11/2012 – Contratação de Projeto Básico para reforma e modernização do imóvel situado na Av. Getúlio Vargas, nº 47 – Centro, João Pessoa - PB. Rio de Janeiro: DATAPREV, 2012.

Empresa de Tecnologia e Informações da Previdência – DATAPREV. Edital de Pregão eletrônico Nº 22/2014 – Contratação da obra de reforma e modernização do imóvel situado na Av. Getúlio Vargas, nº 47 – Centro, João Pessoa – PB. Rio de Janeiro: DATAPREV, 2014.

FARAH, Ana Paula; MERLIN, José Roberto. AS CARTAS PATRIMONIAIS E SUAS APLICABILIDADES NO PATRIMÔNIO URBANO. In: Anais do 3º Simpósio Científico do ICOMOS Brasil. Anais...Belo Horizonte (MG). 2019.

ICOMOS. INTERNATIONAL COUNCIL ON MONUMENTS AND SITES. Carta de Veneza sobre a conservação e o restauro de monumentos e sítios (Carta de Veneza). Veneza: ICOMOS, 1964.

ICOMOS. INTERNATIONAL COUNCIL ON MONUMENTS AND SITES. Carta Internacional para a Salvaguarda das Cidades Históricas (Carta de Washington). Washington: ICOMOS, 1987.

ICOMOS. INTERNATIONAL COUNCIL ON MONUMENTS AND SITES. Disponível em: <https://www.icomos.pt/>. Acesso em: 02 jul. 2024.

Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico do Estado da Paraíba - IPHAEP. Processo IPHAEP nº. 0151/2013 / Parecer/CAE/IPHAEP/Nº 21.07.15: IPHAEP, 21 jul. 2015a.

Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico do Estado da Paraíba. Processo IPHAEP nº. 0151/2013 / CAE / IPHAEP/ Nº 09.10.15: IPHAEP, 09 out. 2015b.

Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico do Estado da Paraíba. Processo IPHAEP nº. 0246/2015 / CAE / IPHAEP/ Nº 04.11.15: IPHAEP, 04 nov. 2015c.

Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico do Estado da Paraíba. Processo IPHAEP nº. 0246/2015 / CAE / IPHAEP/ Nº 11.01.16: IPHAEP, 11 jan. 2016.

Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico do Estado da Paraíba. Processo IPHAEP nº. 0287/2016 / CAE / IPHAEP/ Nº 34.02.17: IPHAEP, 24 fev. 2017.

JOÃO PESSOA (PB). Cartório Eunápio Torres de Registro do 2º Subdistrito de João Pessoa. Certidão de compra e venda. Registro em: 19 ago. 2010.

PEREIRA, Fúlvio Teixeira de Barros. Difusão da arquitetura moderna na cidade de João Pessoa (1956-1974). 2008. 140 f. Dissertação (Mestrado) - Curso de Arquitetura e Urbanismo, Universidade de São Paulo, São Carlos, 2008.

TINEM, Nelci; TAVARES, Lia; TAVARES, Marieta. Arquitetura Moderna em João Pessoa - VI Docomomo Brasil. In: VI Docomomo Brasil, 2005, Niterói. Anais do VI Docomomo Brasil, 2005.